

**MUSTAQILLIKKA ERISHISH ARAFASIDA O‘ZBEKISTONDAGI
IJTIMOIY - SIYOSIY JARAYONLAR
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УЗБЕКИСТАНЕ
НАКАНУНЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
SOCIAL - POLITICAL PROCESSES IN UZBEKISTAN ON THE EVE OF
ACHIEVING INDEPENDENCE**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Ozodbekov Abduqodir Sherzodbek o‘g‘li

Andijon davlat Pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya(kechki) ta’lim
yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: XX asr 80-yillari o‘rtalarida respublika ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma’naviy hayotidagi inqirozli holat. “Qayta qurish” siyosati va uning O‘zbekistonga ta’siri. “Paxta ishi”, “o‘zbek ishi”. Aholi turmush tarzining og‘irlashuvi. GKChP. Sovet davlatining tanazzulga yuz tutishi.

Kalit so‘zlar: Qayta qurish, KPSS, paxta ishi, Pestitsidlar, sovuq urush.

Аннотация: В середине 80-х годов XX века в общественно-политической, экономической и духовной жизни республики произошел кризис. Политика “реконструкции” и ее влияние на Узбекистан. “Хлопчатобумажная работа”, “Узбекская работа”. Ухудшение образа жизни населения. ГКЧП. Упадок Советского государства.

Ключевые слова: Реконструкция, КПСС, хлопковые работы, Пестициды, холодная война.

Abstract: In the middle of the 80s of the 20th century, there was a crisis in the socio-political, economic and spiritual life of the republic. “Reconstruction” policy and its impact on Uzbekistan. “Cotton work”, “Uzbek work”. Aggravation of the lifestyle of the population. GKChP. Decline of the Soviet state.

Key words: Reconstruction, CPSU, cotton work, Pesticides, cold war.

Kirish. Qayta qurish – XX - asrning 80-yillari o‘rtalarida keng iste’molga kirgan tushuncha; SSSRda totalitar tizimni isloh yo‘li bilan o‘zgartirishga qaratilgan harakatni anglatgan. Qayta qurish siyosatining maqsadi va vazifasi mamlakatda to‘planib qolgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy va mafkuraviy sohalaridagi muammolarni “qayta qurish” yo‘li bilan hal etishdan iborat bo‘lgan. M. S.

Gorbachyov boshchiligida KPSS rahbariyatining bir qismi tomonidan boshlangan bu siyosat mamlakat hayoti va umuman jahonda ma'lum o'zgarishlar sodir bo'lishiga olib keldi (oshkoralik, siyosiy plyuralizm, "sovuq urush" ning tugashi va hokazo). Qayta qurishni amalga oshirishdagi qarama-qarshilik va norozichiliklar natijasida 80-yillarning oxiri – 90 - yillarning boshidan mamlakat hayotining barcha sohalarida bo'hronlar kuchayib ketdi. Bunga shu davrda turli respublikalarda bo'lib o'tgan siyosiy voqealar, milliy nizolarning ayrim joylarda ixtilofli tus olishi misol bo'ladi. Qayta qurish sobiq SSSRda to'planib qolgan muammolarni to'la hal etishga xizmat qilmadi. Mustaqillik, demokratiya va erkinlik g'oyalariga to'g'ri kelmaganligi tufayli ham amaliy samara bermadi. Oxir oqibatda KPSS ning halokati va SSSR ning tugashiga muayyan turtki bo'ldi.

Mustaqillik yillari O'zbekiston uchun milliy davlatchilikni tiklash, jamiyatni demokratiya asosida qayta qurish va hokimiyat funksiyalarini taqsimlash tamoyillarini ishlab chiqish, shaxsning huquq va erkinliklarini ta'minlash, erkin bozor munosabatlarini rivojlantirish uchun asos bo'luvchi poydevorni qurish bo'yicha mashaqqatli mehnat qilish davri bo'ldi. Har qanday jamiyat hayotida bunday tub, olamshumul o'zgarishlar bosqichma- bosqich, ba'zan bir necha o'n yilliklar va hatto, asrlar davomida amalga oshadi. Shu bois tarixiy o'tmish saboqlarini hisobga olmasdan, mintaqamizdagi xalqlarning tarixiy tajriba- sidagi ijobiy va salbiy jihatlarni chuqur ilmiy tahlil qilmasdan, bugungi kunda buyuk deb ta'riflash mumkin bo'lgan hozirgi islohotlarning mohiyati va ahamiyatini to'liq tushunish va baholash mumkin emas.

O'zbekistonda paxta ishi (boshqa nomi o'zbek ishi) O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasida Leonid Brejnev hukmronligi-ning so'nggi yillarida boshlangan va 1989-yilgacha davom etgan keng ko'lamlı repressiv antikorrupsiya mojarosi edi. Turg'unlik davrida yuzaga kelgan ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosiblik kuchayib borishi bilan aholining hukumatga nisbatan ishonchini oshirish maqsadida paxta ishiga aloqador bo'lgan keng miqyosdagi jinoiy sud jarayonlari e'lon qilindi. Jami 800 ta jinoiy ish qo'zg'atilib, 4000 dan ortiq shaxs ushbu ish bilan bog'liq turli ayblovlar bo'yicha aybdor deb topildi.

Sharof Rashidov 1959-yil 15-martda O'zbekiston Kompartiyasi birinchi kotibi etib tayinlandi. Hukmronligi davrida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi O'rta Osiyoning boshqa Sovet Sotsialistik Respublikalari qatori Sovet Ittifoqining asosiy paxta manbaiga aylandi. 1970-yillarning boshlariga kelib O'zbekiston SSRda deyarli barcha ekin maydonlari paxtachilikda foydalanish uchun o'zlashtirildi. Paxta yetishtirishni yanada oshirishning imkoni bo'lmasa-da, davlat reja qo'mitasi yoki

Gosplan paxtani import qilishdan qochish maqsadida ishlab chiqarishni yanada oshirishni talab qila boshladi.

Natijalar halokatli bo'ldi. Pestitsidlar va zaharli o'g'itlardan keng foydalanish hamda almashlab ekishdan voz kechish atrof-muhit uchun halokatli oqibatlariga olib keldi. G'o'zaning o'sishini yaxshilash maqsadida suvning isrof qilinishi Orol dengizining qurib qolishiga sabab bo'lib, bu esa mintaqadagi ekologik vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Shunga qaramay, paxta yetishtirish darajasi oshmadi. Qo'shib yozish yoki besh yillik rejalar natijalarini sun'iy ravishda oshirish natijasida millionlab dollar mablag'lar yo'qotildi. Statistik ma'lumotlarning ishonchsizligi esa iqtisodiy qarorlar qabul qilinishiga to'sqinlik qildi. Shunga qaramay, Sharof Rashidov O'zbekiston ustidan nazoratni saqlab qolib, mavjud bo'lmagan miqdordagi paxtani yetishtirish uchun Sovet hukumatidan jami to'rt milliard rubl mablag' oldi.

Tabiat va atrof-muhitni muhofaza qilish muammosi, asosan, inson faoliyati natijasida, ya'ni insonning tabiiy jarayonlarga aralashuvi kengayib va chuqurlashib borishi sababli paydo bo'ladi. XX asr 60 – 80-yillarida bu muammo bashariyat uchun katta xavf tug'dirdi. Insonning xo'jalik faoliyati yildan-yilga kuchayib bordi, qo'riq yerlar o'zlashtirildi, elektr stansiyalari va zavod-fabrikalar qurildi, yangi shaharlar soni ko'paydi. Yangi yerlarning o'zlashtirilishi, sanoat va qishloq xo'jalik korxonalari, transport faoliyatining nazoratdan chetga chiqib ketishi esa tabiatda mavjud muvozanatni buzib, noxush ekologik vaziyatni vujudga keltirdi.

Yangi yerlarning o'zlashtirilishi, sanoat va qishloq xo'jalik korxonalari, transport faoliyatining nazoratdan chetga chiqib ketishi esa tabiatda mavjud muvozanatni buzib, noxush ekologik vaziyatni vujudga keltirdi. Olimlar butun dunyoda ekologik muvozanat buzilgan, buning xavf-xatari yadro urushi xavfidan qolishmaydi, deb turgan bir paytda sovet hokimiyati va kommunistik partiya bizning mamlakatimizda ekologiya muammosi yo'q, deb bu tahdidning oldini olish uchun hech qanday chora ko'rmadi. O'zbekiston olimlari va keng jamoatchilikka bu xavf to'g'risida gapirishga yo'l qo'yilmadi. O'zbekistondagi barcha yirik og'ir sanoat tarmoqlari – metallurgiya, gazneft, energetika, kimyo korxonalari Ittifoq vazirliklari va mahkamalari qaramog'ida bo'lgan. Ekologiyani asosan o'sha tarmoqlarning korxonalari buzib keldi. Biroq Markaz idoralari respublika aholisi salomatligini emas, balki kam sarf qilib, ko'p daromad olishni o'ylar edilar.

“Turmush darajasi” atamasining ta'rifi

O'zbekistonda aholining moddiy, ma'naviy hamda ijtimoiy ehtiyojlari ko'rsatkichlarini ifodalaydigan “turmush darajasi” atamasi kengroq qo'llaniladi. Unga to'liq ilmiy ta'rif beradigan bo'lsak, bu jismoniy, ma'naviy va ijtimoiy

ehtiyojlarning rivojlanish darajasi, qondirilganlik miqyosi va ularni qondirish uchun yaratilgan imkoniyatlarni aks ettiruvchi kompleks ijtimoiy-iqtisodiy kategoriyadir.

Ma'lumki, aholi turmush darajasini barchamiz aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar va iste'mol hajmi miqdorining ortishi yoki kamayishi bilan baholashga odatlanganmiz. Aslida u ancha kengroq tushuncha hisoblanadi. Lekin hozircha bu boradagi kontseptsiyalarni aholining turmush darajasi sifatini har tomonlama xarakterlab beradigan yagona ko'rsatkichga keltirish bo'yicha samarali usul mavjud emas.

Xulosa. Mustaqillik – davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram bo'lmay faoliyatda ko'rsatishi. Mustaqil tamoyillariga rioya etish davlatlararo o'zaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish o'zaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.

Unga rioya qilish hozirgi zamon xalqaro huquqining asosiy vazifasidir. Davlatning suvereniteti uning boshqa davlatlar bilan munosabatlaridagi mustakilligini ham bildiradi. Mustaqil davlatning faqat siyosiy emas, balki iqtisodiy mustaqilligini ham anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

9. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
11. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
12. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o'gli, U. B., & Tohirjon o'g'li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
13. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
14. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
15. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

16. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
17. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
18. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
19. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG 'RIKENGLIK O 'ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
20. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
21. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
22. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
23. <https://www.researchgate.net/publication/358651030>
24. https://uz.wikipedia.org/wiki/Qayta_qurish
25. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekistonda_paxta_ish
26. [https://iht.uz/download/_Ozbekistonda_ekologik_vaziyatning_ogirlashu vi_va_Orol_fojiasi](https://iht.uz/download/_Ozbekistonda_ekologik_vaziyatning_ogirlashu_vi_va_Orol_fojiasi)
27. <https://yuz.uz/uz/news/aholi-turmush-darajasi-qanday-baholanadi>